

**Importancia de la educación prenatal como herramienta clave para la
reducción de cesáreas en estudiantes universitarias.**

*Importance of prenatal education as a key tool for reducing caesarean
sections in university students.*

AUTORES: Torres Briones Elaine D. ^{1*}

Villacres Choez Fernando J. ²

Naranjo Perez Oscar O. ^{*3}

Cruz Villegas Janeth A. ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: etorresb@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

La educación prenatal, son todos los conocimientos y herramientas que se le proporciona a la embarazada para llevar un embarazo saludable y sin complicaciones, es fundamental educar a las embarazadas para mejorar sus conocimientos sobre el embarazo. (SCIELO, 2022)

Se reconoce que la salud materna ha pasado por transformaciones significativas, donde la OMS menciona un 48% en casos de cesáreas sin indicaciones claras o específicas en el Ecuador, lo que resalta la falta de educación necesaria para que cada gestante tome una decisión informada en la elección frente al parto (ALVAREZ , SANTIAGO, & VILLA ALARCON, 2024)

Palabras clave: Parto por cesárea, Parto vaginal, Educación prenatal, Salud pública

^{1*} UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO etorresb@fcs.utb.edu.ec

² UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO fvillacresch@fcs.utb.edu.ec

³ UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO onaranjop@utb.edu.ec

⁴ UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO jcruz@utb.edu.ec

ABSTRACT

Prenatal education encompasses all the knowledge and tools provided to pregnant women to ensure a healthy, complication-free pregnancy. Educating pregnant women to improve their knowledge about pregnancy is essential. (SCIELO, 2022)

It is recognized that maternal health has undergone significant transformations, with the WHO reporting that 48% of cesarean sections are performed without clear or specific indications in Ecuador. This highlights the lack of education necessary for each pregnant woman to make an informed decision regarding childbirth. (ALVAREZ , SANTIAGO, & VILLA ALARCON, 2024)

Keywords: *Cesarean delivery, Vaginal delivery, Prenatal education, Public health*

INTRODUCCIÓN

El presente estudio analiza la importancia de la educación prenatal como herramienta clave para la reducción de cesáreas en estudiantes universitarias. Este proyecto fue elaborado con una parte teórica la cual conllevó todo el estudio necesario en la recolección de información para realizar el análisis, y una parte práctica donde se brindaron tres talleres cortos informativos sobre los tipos de parto (cesárea y vaginal) (Tuppia Arroyo, 2024), lactancia materna, y factores de riesgo que influye en el momento del nacimiento (Carmen, 2024). El estudio tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, que busca contribuir a una atención obstétrica equitativa, humana, y holística.

METODOLOGÍA

Al momento de realizar esta investigación, la población de estudio fueron estudiantes universitarias de las diferentes facultades de la Universidad técnica de Babahoyo, con una participación del 100%, dando un total de 35 embarazadas, quienes accedieron a participar de forma voluntaria.

La metodología empleada en el proyecto fue de tipo observacional, descriptiva y transversal, además, se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, llevado a cabo entre los meses de octubre de 2024 y marzo de 2025. Para la recolección de información, se aplicaron

encuestas estructuradas donde se midió el nivel previo de conocimiento y el nivel de conocimiento que mantuvieron después de la impartición de los tres talleres educativos.

Se aplicará una Escala de Valoración para el nivel de conocimiento

Nivel de conocimientos	Valoración
Alto Nivel	8 a 10 preguntas contestadas correctamente
Mediano Nivel	5 a 7 preguntas contestadas correctamente
Bajo Nivel	Menos de 4 preguntas contestadas correctamente

Fuente: Torres, Villacres, Naranjo, Cruz, Conocimientos sobre la importancia de la educación prenatal como herramienta clave para la reducción de cesáreas, 2024.

RESULTADOS

Tabla 1. Nivel de Conocimientos encuesta diagnóstica

NIVEL DE CONOCIMIENTOS	n	%
Nivel alto de conocimientos 8 a 10 preguntas correctas	5	14.29%
Nivel medio de conocimientos 5 a 7 preguntas correctas	4	11.43%
Bajo nivel de conocimientos Menos de 4 preguntas correctas	26	74.29%

Fuente: Torres, Villacres, Naranjo, Cruz, Conocimientos sobre la importancia de la educación prenatal como herramienta clave para la reducción de cesáreas, 2024.

Análisis de los Resultados:

Según la tabla 1, la encuesta diagnóstica reveló que la mayoría de las participantes tenían un bajo nivel de conocimiento sobre la educación prenatal. Un 74.29% de la muestra se encontraba en este nivel, mientras que un 14.29% tenía un conocimiento alto y un 11.43%

un conocimiento medio. Estos resultados indican una falta significativa de información sobre la importancia de la educación prenatal como una herramienta para reducir las cesáreas.

Tabla 2. Nivel de conocimientos post test

NIVEL DE CONOCIMIENTOS	n	%
Nivel alto de conocimientos 8 a 10 preguntas correctas	31	88.57%
Nivel medio de conocimientos 5 a 7 preguntas correctas	3	8.57%
Bajo nivel de conocimientos Menos de 4 preguntas correctas	1	2.86%

Fuente: Torres, Villacres, Naranjo, Cruz, Conocimientos sobre la importancia de la educación prenatal como herramienta clave para la reducción de cesáreas, 2024.

Análisis de los resultados:

Según la tabla 2, las charlas educativas tuvieron un impacto muy positivo en el conocimiento de las participantes, un 88,57% de la muestra alcanzó un nivel de conocimiento alto, mientras que un 8,57% se ubicó en un nivel medio y solo un 2,86% en un nivel bajo, esto demuestra la alta efectividad de las intervenciones aplicadas en el proyecto y una mejora considerable en el entendimiento de la educación prenatal como herramienta para reducir las cesáreas.

DISCUSIÓN

El proyecto tuvo como objetivo principal evaluar la efectividad de la educación prenatal como herramienta para disminuir las tasas de cesáreas en las estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo; para lograrlo, se implementaron diversas estrategias educativas y de sensibilización. Antes de la intervención, solo un 14,29% de la muestra tenía un alto nivel de conocimiento sobre el tema, sin embargo, después de la aplicación del programa, este porcentaje se disparó hasta un 88,57%. Este notable incremento demuestra que las estrategias de educación, aplicadas de manera adecuada, tienen un impacto significativo en la adquisición de conocimientos, lo que podría influir positivamente en la toma de decisiones informadas sobre la salud materna.

CONCLUSIONES

1. La encuesta diagnóstica inicial mostró que las estudiantes tenían un bajo conocimiento sobre los beneficios y riesgos del parto vaginal y la cesárea. Esta falta de información destacó la necesidad de programas de educación prenatal enfocados en sus necesidades.
2. Las participantes mostraron una actitud positiva y un gran interés en los talleres, lo que fue clave para el éxito del proyecto.
3. Al comparar los resultados de las encuestas antes y después de los talleres, se encontró un aumento significativo en el conocimiento de las estudiantes. Este hallazgo demuestra la efectividad de la intervención educativa y sugiere que la educación prenatal puede ser una herramienta útil para ayudar a las mujeres a tomar decisiones informadas, lo que podría reducir las cesáreas innecesarias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVAREZ, H., SANTIAGO, E., & VILLA ALARCON, E. (8 de julio de 2024). *Repositorio Unach*. Obtenido de Evaluación de las estrategias para la reducción de la tasa de cesáreas.: <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13393>
- Carmen, S. O. (23 de Agosto de 2024). *Factores asociados a la indicación de cesáreas en el Hospital Jesús Nazareno, Ayacucho, 2022*. Obtenido de <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/15328>
- revista investigación y educación Médica (invesMed)*. (2024). Obtenido de http://invesmed.mx/assets/pdf/Rev395_E11717.pdf#page=18
- SCIELO. (Agosto de 2022). doi:<https://doi.org/10.24245/gom.v90i4.7281>
- Tuppia Arroyo, J. E. (25 de Diciembre de 2024). *Repositorio UPLA*. Obtenido de Factores de Riesgo para cesarea iterativa en gestantes atendidas en un hospital de la region Junin 2023: <https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/8491>